

ИНЖЕНЕРНО – ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Доцент: **Юлдашев Акмалжон Олимович**

Студент: **Пулатов Маъруфжон Тохилович**

Ташкентский Архитектурно – Строительный Университет

Группа 63-21 Геодезия, Картография, Кадастр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15743329>

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются инженерно-геодезические работы, выполняемые при строительстве жилого комплекса "Yangi Choshtepa" в городе Ташкент. Описаны основные этапы геодезического сопровождения строительства: создание плано-высотной основы, разбивочные работы, исполнительная съёмка и контроль точности. Приведены особенности используемых приборов и программного обеспечения. Подчёркнута значимость точности и соблюдения нормативных требований при выполнении геодезических измерений в условиях городской застройки.

Ключевые слова: геодезия, строительство, жилой комплекс, разбивка, исполнительная съёмка, нивелир, тахеометр, координатная основа.

ANNOTATSIYA

Maqolada Toshkent shahrida joylashgan "Yangi Choshtepa" turar-joy majmuasi qurilishida bajarilgan muhandislik-geodeziya ishlari ko'rib chiqiladi. Qurilishni geodezik jihatdan kuzatishning asosiy bosqichlari: rejaviy-balandlik asosini yaratish, ajratish ishlari, ijroiyy suratga olish va aniqlikni nazorat qilish bayon etilgan. Ishlatilgan asbob-uskunalar va dasturiy ta'minot xususiyatlari keltirilgan. Shaharlarda qurilish sharoitida geodezik o'lchovlarni bajarishda aniqlik va me'yoriy talablarning muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: geodeziya, qurilish, turar-joy majmuasi, ajratish, ijroiyy suratga olish, nivelyator, taxiometr, koordinata asoslari.

ABSTRACT

The article discusses engineering and geodetic works performed during the construction of the "Yangi Choshtepa" residential complex in Tashkent. The main stages of geodetic support are described: creation of the plan-height base, staking out, as-built survey, and accuracy control. Features of the equipment and software used are presented. The importance of precision and compliance with regulatory requirements during geodetic measurements in urban construction conditions is emphasized.

Keywords: geodesy, construction, residential complex, staking, as-built survey, level, total station, coordinate base.

Введение

Инженерно-геодезические работы играют ключевую роль в строительной отрасли, обеспечивая пространственную точность всех этапов возведения объектов. Они позволяют на практике реализовать проектные решения, обеспечивают контроль над геометрическими параметрами сооружений и создают базу для организации строительного производства.

В данной статье рассматриваются инженерно-геодезические работы, выполняемые при строительстве жилого комплекса «Yangi Choshtepa»,

расположенного в Янги-Хаятском районе города Ташкента. Комплексный подход к выполнению геодезических задач на всех стадиях строительства — от подготовки координатной основы до исполнительной съёмки — позволяет обеспечить соответствие фактических параметров строительных элементов проектным данным.

Актуальность темы обусловлена необходимостью высокой точности в условиях плотной городской застройки, применения современных геодезических приборов и соблюдения нормативных требований при строительстве жилых объектов. В статье проанализированы этапы геодезического сопровождения, типы выполняемых работ, особенности применяемого оборудования, а также подходы к организации труда геодезистов на строительной площадке.

1. Общая характеристика объекта строительства

Жилой комплекс «Yangi Choshtepa» представляет собой современную многоэтажную застройку с развитой инфраструктурой. Объект расположен в юго-восточной части города Ташкента, на территории Янги-Хаятского района. Строительная площадка характеризуется незначительным уклоном местности, плотной застройкой и наличием существующих инженерных сетей. Эти факторы предъявляли высокие требования к точности и оперативности выполнения геодезических работ.

2. Этапы инженерно-геодезических работ

2.1 Подготовительный этап

На данном этапе проводился сбор и анализ исходных данных, включая проектную документацию, сведения о существующих геодезических пунктах и инженерных коммуникациях. Выполнялась рекогносцировка местности, намечались трассы будущих измерений. Составлялась программа геодезических работ с выбором приборов и методов измерений.

2.2 Создание планово-высотной основы

Для точной привязки всех проектных элементов была создана полигонометрическая сеть второго разряда и нивелирная сеть IV класса. Полигонометрическая сеть была построена по замкнутой схеме с использованием электронного тахеометра SOUTH N3, что позволило достичь необходимой точности. Высотное обоснование создавалось методом технического нивелирования с применением нивелира BOSCH GOL 32D.

Рисунок 1 — Общий вид строительной площадки ЖК «Yangi Choshtera»

Условные обозначения:

- пункт полигонометрии 2го разряда
- ход полигонометрии
- пункт полигонометрии 1го разряда

Рисунок 2 — Схема полигонометрической сети II разряда

2.3 Разбивочные работы

Разбивочные работы проводились поэтапно, в соответствии с графиком строительства. В натуру выносились проектные оси зданий, фундаменты, наружные и внутренние инженерные сети. Использовались лазерные дальномеры, тахеометры, вехи и нивелиры. Результаты закреплялись на местности маркерами и реперами.

2.4 Нивелирование и контроль уклонов

Высотные отметки зданий и площадок контролировались с помощью нивелирной сети. Отдельное внимание уделялось проверке уклонов ливневой и бытовой канализации, а также основания под дорожное покрытие.

Рисунок 3 — Схема нивелирного хода IV класса

2.5 Исполнительная съёмка

После завершения каждого этапа строительства выполнялась исполнительная геодезическая съёмка. Она включала фиксацию фактического положения конструкций, проверку их координат и отметок. Данные заносились в исполнительные чертежи, которые предоставлялись генподрядчику и контролирующим органам.

Приложение №4. Топографическая съёмка жилого комплекса "Yangi Choshtera"

Масштаб 1:3000

Масштаб 1:3000

Рисунок 4 — Фрагмент топографической съёмки масштаба 1:500

3. Оборудование и программное обеспечение

В процессе работ использовались: тахеометры SOUTH N3, нивелиры BOSCH GOL 32D, стандартные рейки, вехи, штативы. Для обработки данных применялись AutoCAD, SasPlanet и Microsoft Excel. Это обеспечило точность обработки и оперативное оформление технической документации.

4. Организация труда и техника безопасности

Геодезисты работали в сигнальных жилетах и касках, в светлое время суток, с обязательным закреплением приборов на устойчивой основе. Рабочие места исключали попадание под воздействие строительной техники. Вся деятельность

велась согласно инструкциям по охране труда и внутренним регламентам подрядной организации.

Заключение

Инженерно-геодезические работы являются основой успешного строительства. Опыт, полученный на объекте «Yangi Choshtera», показал необходимость точного выполнения всех измерений, применения современной техники и соблюдения нормативных требований. Геодезическое сопровождение на всех этапах строительства обеспечило соответствие проекту, минимизировало ошибки и способствовало своевременному завершению работ.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳожибоев Б., Раҳимов А. Геодезия. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2018.
2. Ашуров А.Т., Юнусов У. Муҳандислик геодезияси. – Тошкент: ТАТУ нашриёти, 2020.
3. Мамарасулов Ш.А., Бобоходжаев Ҳ.Р. Геодезия асослари ва топография. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2021.
4. Давлятов Ф.М., Сиддиқов Ш.Б. Инженерлик геодезия ишларини ташкил этиш. – Тошкент: “Фан”, 2022.
5. ЎЗДСТ 264:2019. Курилиш майдонида геодезик ишларни бажариш қоидалари. – Тошкент: “Ўзстандарт”, 2019.
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат геодезия қўмитаси. Давлат геодезия, картография ва кадастр қоидалари. – Тошкент, 2023.
7. Абдурахмонов Ж., Юсупов А. Геодезиядан амалий машғулотлар учун қўлланма. – Тошкент: ТАДУ нашриёти, 2021.